

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILIMIY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

MAZMUNÍ

Umarova K.U. РЕЦЕПЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
Qállibekov T.Sh. ПУҚАРАЛЫҚ ПРОЦЕССУАЛЛЫҚ ХУҚЫҚЫЙ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫҢ СУБЪЕКТЛЕРИ ҲАҚҚЫНДА ИЛИМИЙ КӨЗ ҚАРАСЛАР	13
Ismailov O.K. ИШ БЕРУВЧИ МОДДИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИГ ХУҚУҚИЙ ТАБИАТИ	18
Allambergenov E.K. PLATFORMALÍQ BÁNTLIKTIŃ MIYNET QATNASÍGÍ SÍPATÍNDAĞÍ HUQÍQÍY BELGILERI	24
Ganiev E.J. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИ	33
Abdreymov Yu.T., Dáwletnazarova N.B. MIYNET NIZAMSHÍLÍGINDA JUMÍS WAQÍTÍ	52
Berdimuratova G.M., Jumaniyazova I.K. «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ»	59
Arzibekova X.R. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI FUQAROLARNI MEHNAT QILISH HUQUQINING KAFOLATIDIR	70
Matjanov I. ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ШАХСИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА ОАВ ИШТИРОКИНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ	76
Adembaev A.K. ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ҲАРАКАТИ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ХАВФСИЗЛИГИ ҚОЙДАЛАРИНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ	79
Babanov Sh.A. ҚЎШНИЧИЛИК ХУҚУҚИНИНГ ҚОНУНЧИЛИК АСОСЛАРИНИНГ ТАВСИФИ	83
Djadigerov T.M. O‘ZINI O‘ZI BAND QILGAN SHAXSLARNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH	86
Kidirbaeva A.M. O‘ZBEKISTON ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA XOTIN-QIZLARNING XIZMAT INTIZOMINI TA‘MINLASH MASALALARI	91
Allekov B.E. ПРЕДМЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.	97

ИШ БЕРУВЧИ МОДДИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ

Исмаилов О.Қ.

*Қорақалпоқ давлат университети Фуқаролик ва бизнес ҳуқуқи»
кафедраси доценти.
i.k.oralbay@gmail.com*

Меҳнат қонунчилигини қўлаш самарадорлигини муҳим омили бўлиб унинг аниқлиги ҳисобланади. Шунинг учун бугунги кунда меҳнат ҳуқуқи фани олдида иш берувчининг моддий жавобгарлиги билан боғлиқ норматив ҳуқуқий ҳужжатларни, шунингдек, суд ва корхоналарнинг ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш вазифаси турибди.

Меҳнат шартномаси тарафларининг моддий жавобгарлигини ҳуқуқий тартибга солиш муаммоси ўзининг назарий ва амалий аҳамиятига кўра ҳар доим долзарб бўлиб келган.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда меҳнат шартномаси иш берувчилар томонидан етказилаётган зарарларни қоплашда давлат ҳамда хусусий секторда фаолият юритаётган субъектлар иштироки ортиб бормоқда.

Ҳуқуқ назариясида моддий жавобгарлик қонунчилиги тушунчаси ва унинг предметига бўлган турли назарий қарашлар ҳуқуқ амалиётида ҳар хил муаммоларга олиб келмоқда, жумладан, моддий жавобгарликга оид нормаларни нотўғри талқин қилинганлиги, қонун талабларини тушунмаганлиги оқибатида давлат ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари бузилганлик ҳолатлари учрамоқда. Охирги пайтда юридик жавобгарлик ва унинг алоҳида турларига эътибор кучайганлигини эътироф этиш керак.

Шуни алоҳида такидлаш жоизки, ходимнинг соғлиғига шикаст етказиш ва вафот этиши муносабати билан корхона, ташкилот, муассасаларнинг моддий жавобгарлиги масалалари иттифоқдош республикаларнинг Фуқаролик кодекси, шунингдек фуқаролик қонунчилигига тааллуқли махсус қонуности ҳужжатлари билан тартибга

солиниши белгилаб қўйилган. Демак, ушбу жавобгарлик тури ҳам меҳнат ҳуқуқи, ҳам фуқаролик ҳуқуқи нормалари билан тартибга солинган.

Ўқув адабиётларида “Юридик жавобгарлик – ҳуқуқбузарга нисбатан ҳуқуқ нормаларида кўзда тутилган санкциялар асосида давлатнинг мажбурлов чораларини қўллаш бўлиб, бунда айбдор шахс муайян ҳуқуқлардан маҳрум этилади”² деган фикр юритилган[1].

Ушбу фикрга ҳамоҳанг А.Х.Раҳмонқулов “Юридик жавобгарлик шахсан содир этган ҳуқуқбузарлик натижасида келиб чиқадиган ва юридик нормада назарда тутилган ҳуқуқий ҳолат бўлиб, ваколатли давлат органи мансабдор шахс ёки фуқаро қонун асосида ёки махсус процессуал шаклда ҳуқуқбузардан у содир этган ғайриҳуқуқий қилмиш учун жавоб беришни талаб қилади. Унда белгиланган маҳрум қилиш чорасини қўллайди. Ҳуқуқбузар эса юридик норма талабини бузганлиги учун ноҳуш оқибатларни бошдан кечиради”^[2] деган фикрни илгари сурган.

Демак, юридик жавобгарлик давлат нормалари билан белгиланган санкция доирасида татбиқ этиладиган таъсир чораси бўлиб, айбдор шахсни маълум ҳуқуқлардан маҳрум этишни назарда тутади.

Меҳнат ҳуқуқи соҳасидаги юридик жавобгарлик, демак, бошқа ҳуқуқ соҳаларидаги жавобгарликлардан ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради

Ўзбекистонда А.Х.Раҳмонқулов “Юридик жавобгарликни ҳуқуқ соҳаларига тегишлилик белгиси бўйича конституциявий, фуқаровий, интизомий, маъмурий ва жиноий турларга ажратишимиз мумкин. Лекин юридик жавобгарликнинг шундай мустақил тури ҳам мавжудки уни на интизомий, на маъмурий ва на фуқаролик жавобгарликка киритиш мумкин. Бу меҳнат ҳуқуқидаги моддий жавобгарликдир” деб таъкидлаб меҳнат ҳуқуқидаги моддий жавобгарликни юридик жавобгарликнинг алоҳида тури сифатида кўрсатиб ўтган. Шунингдек, у меҳнат ҳуқуқида қўлланиладиган моддий жавобгарликнинг фуқаролик қонунчилигида назарда тутилган мулкӣ жавобгарликдан асосий фарқини: умумий қоида бўйича ходимнинг

жавобгарлиги унинг бир ойлик иш ҳақининг маълум қисми билан чегараланганлиги, бундан ташқари, жавобгарлик миқдорини аниқлашда ходимнинг айблилик даражасини, унинг моддий ҳолатини, ахлоқий (маънавий) қиёфасини ҳисобга олинишини ҳамда қарздорнинг айбсизлиги (суд томонидан исботланганлиги) қўлланилмаслигида деб кўрсатади”.

Меҳнат ҳуқуқи бўйича таниқли рус олими В.Г.Маловнинг фикрича, моддий жавобгарлик меҳнат шартномасининг бир тарафи(иш берувчи ёки ходим) бошқа тарафга етказган мулкӣ (маънавий) зарарни меҳнат ҳуқуқи нормаларига мувофиқ (қонунда назарда тутилган ҳолларда фуқаролик ҳуқуқи нормаларга мувофиқ) ушбу зарарни қоплаш мажбуриятини юклашдан иборатдир[3].

Ф.Шодмонов ҳуқуқий жавобгарлик, шу жумладан, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг асосини ҳуқуқбузарлик ташкил этади. Жавобгарлик қонунда назарда тутилган ва ман этилган шарт-шароитларда содир этилган хатти-ҳаракат (ҳаракатсизлик) учун вужудга келади. Жавобгарликнинг юридик ва фактик асослари бир- биридан фарқ қилади. Қонунда назарда тутилган ҳуқуқбузарлик таркиби юридик асос бўлиб хизмат қилади, фактик асос эса аниқ, содир этилган ҳуқуқбузарликдир[4]. Амалда содир этилган ҳуқуқбузарлик учун юридик жавобгарлик вужудга келади. Бу қонунийлик тамойили пойдеворини ташкил этадиган умум тан олинган қоидадир.

Фуқаролик қонунчилигининг ўзига хослигини унинг объектив ёки ташқи томонидан ғайриҳуқуқий, айбсиз, аммо ҳуқуқбузарлик деб аталиши мумкин бўлмаган хатти-ҳаракатлар учун бир қатор ҳолларда жавобгарлик белгилашида кўради. Ҳуқуқбузарнинг айби фуқаролик ҳуқуқий жавобгарликда муҳим ўрин эгаллайди. Аммо бу ҳол фуқаролик қонунчилигида ҳуқуқбузарнинг айбини мажбурий элемент сифатида ўзида мужассам этмаган алоҳида ҳуқуқбузарлик таркиблари назарда тутилишига тусқинлик қилмайди. Жиноят ҳуқуқидан фарқли равишда фуқаролик ҳуқуқида ҳуқуқбузарликнинг бир хил таркибларини айбнинг шакли билан

эмас, балки айбнинг ўзи билан, яъни ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракат содир этган шахснинг айби мавжудлиги ёки йўқлиги билан чегараланади.

Ҳуқуқий адабиётларда мазкур турдаги жавобгарлик куйидаги белгилари билан фарқланиши кўрсатиб ўтилган:

“– моддий жавобгарлик фақатгина иш берувчи билан меҳнат муносабатларига киришган ходимларга нисбатан қўлланилади. Агар ходим унга муайян ишни бажаришни топширган шахс билан меҳнат муносабатларига киришмаган ва фуқаровий-ҳуқуқий шартнома (пудрат ёки хизмат кўрсатиш) бўйича ишлаётган бўлса, фуқаролик қонунчилигида кўзда тутилган жавобгарлик чоралари қўлланилади;

1. фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг мазмуни ва ҳажми шартнома билан белгиланса, меҳнат ҳуқуқида етказилган зарарни қоплаш қонунчилигида қатъий белгиланган бўлади;

2. ходимнинг моддий жавобгарлиги фақатгина унинг айби мавжуд бўлганда вужудга келади. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик эса айбсиз ҳам вужудга келиши мумкин.

3. меҳнат ҳуқуқида фақатгина етказилган ҳақиқий зарар ундирилса, фуқаролик ҳуқуқида етказилган зарар таркибига бой берилган фойда ҳам киритилади;

4. бир неча ходимлар томонидан етказилган зарар ҳар бир ходимнинг айбини ҳисобга олган ҳолда тўланади (Меҳнат кодексининг 343-моддаси), фуқаролик ҳуқуқида эса бу ҳолатда ҳиссали эмас, солидар жавобгарлик вужудга келади;

5. ходимнинг моддий жавобгарлиги зарар уни бартараф этиш мумкин бўлмаган кучлар, нормал хўжалик таваккалчилиги оқибатида, охири зарурот ёки зарурий мудофа натижасида келиб чиққан бўлса истисно этилади, фуқаролик ҳуқуқида эса енгиб бўлмас куч (форс-мажор), охири зарурат ёки зарурий мудофаа ҳолатида етказилган зарар тўланмаслиги белгиланган бўлиб, нормал хўжалик таваккалчилиги жавобгарлигини истисно этмайди.

-Мехнат ҳуқуқи ва фуқаролик ҳуқуқида етказилган зарарни қоплаш тартиби турли хил бўлиб, ходим жавобгарликка суд тартибида ҳам ва қонун ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолларда иш берувчи томонидан ҳам тортилиши мумкин ва бунда жавобгарликка тортиш муддати 1 йил қилиб белгиланган. Фуқаролик ҳуқуқида эса, етказилган зарар фақат суд тартибида ундирилади ва бунинг учун 3 йиллик даъво муддати амал қилади.

6. Моддий жавобгарлик миқдorigа нисбатан етказилган зарарнинг миқдори ва ҳажмидан қатъи назар муайян чегара белгиланиши мумкин. Масалан, Мехнат кодексининг 340-моддасига мувофиқ, агар МК да бошқача ҳолат назарда тутилмаган бўлса, ходим етказган зарари учун ўзининг ўртача ойлик иш ҳақи миқдори доирасида моддий жавобгар бўлади[5].

7. Иш берувчи ва ходим меҳнат қонунчилигида назарда тутилган қоидалар бўйича моддий жавобгар бўлади, фақат улар бири-бири билан меҳнат муносабатлари орқали боғланган бўлиши лозим. Агар тарафлар ўртасидаги муносабатлар фуқаролик-ҳуқуқий характерда бўлса, яъни улар фуқаролик (пудрат, хизмат кўрсатиш ва б.қ.) шартномалари орқали боғланган бўлса тарафларнинг моддий жавобгарликка тортиш тартиби, шартлари ва асослари фуқаролик қонунчилиги нормалари билан белгиланади.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш жоизки, юридик жавобгарликни ҳуқуқий тартибга солиш бўйича келтириб ўтилган қиёслаш шуни кўрсатадики, моддий жавобгарлик юридик жавобгарликнинг мустақил тури бўлиб, фақатгина иш берувчи билан меҳнат муносабатларига киришган ходимларга нисбатан қўлланилади ва улар ўртасидаги шартномавий муносабатлар (меҳнат шартномаси, ишончнома, махсус шартнома) дан келиб чиқади ва меҳнат қонунчилигида белгиланган ҳажмда, шартлар ва асослар мавжуд бўлганда вужудга келади. Меҳнат

хукукий муносабатларда иш берувчининг моддий жавобгарликка тортилиши учун муайян юридик таркиб бўлиши талаб этилади. Юридик фактлар мажмуидан иборат бўлган юридик таркиб муайян элементларни ўз ичига қамраб олади, улар ўзаро қўшилгани ҳолда моддий жавобгарлик юзага келиш шартларини ташкил қилади ҳамда ушбу таркиб зарурий элементлардан бирортасининг мавжуд бўлмаслиги одатда меҳнат ҳукукий моддий жавобгарликни истисно этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик, Муаллифлар жамоаси. –Т.: ТДЮИ, 2005. 322-б.
2. Раҳмонқулов А.Х. Юридик жавобгарликнинг назарий ва амалий муаммолари. Юрид.фан.номз... дис. – Т.: ТДЮИ, 2004.72 б
3. Гусов К.Н., Полетаев Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому праву: науч.-практическое пособие. – М.: ТК Велби, Проспект, 2018. – Б.122.
4. Шодмонов Ф. Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик: муоммо ва ечимлар, БП Ахборотномаси. 2013 Ў 3-сон 6-7 б
5. <https://lex.uz>